

Original paper

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MASOFAVIY TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

© K.R. Mamadaliyev¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada internet texnologiyalari asosida o'qitishning zamonaviy yondoshuvlari ko'rib chiqiladi, ta'lim tizimida masofaviy ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyatini belgilovchi asosiy omillar ko'rsatilgan, ta'limning innovatsion shakli sifatida masofaviy ta'limning afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatilgan. Maqolada muallif masofaviy ta'limning iqtisodiy samaradorligi hamda uni oshirish yo'llari, uni keltirib chiqargan turli sabablar, ta'sir etuvchi omillar, masofaviy ta'limning iqtisodiy samaradorligini turli mezonlarini ochib berishga qaratdi.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi – masofaviy ta'limning iqtisodiy samaradorligini o'rganish, xarajatlarning maqbullashtirilishi orqali erishiladigan natijalarni tahlil qilish va ta'lim xizmatining ijtimoiy-iqtisodiy foydasini ochib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda iqtisodiy tahlil, statistik ko'rsatkichlarni solishtirish, xalqaro tajriba o'rganish usullari qo'llanildi. Shuningdek, Rossiya va boshqa rivojlangan mamlakatlardagi ta'lim samaradorligiga oid ma'lumotlar asosida mantiqiy tahlil amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: masofaviy ta'lim orqali nafaqat xarajatlar qisqaradi, balki ta'lim sifati, qamrovi va iqtisodiy samarasi ortadi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limga investitsiya iqtisodiyotga ko'p baravar foyda keltiradi.

XULOSA: masofaviy ta'lim iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan yuqori samaradorlikka ega bo'lib, davlat va jamiyat uchun foydali tizimdir. Xarajatlarning maqbullashtirilishi orqali ta'lim xizmatlari yuksaladi va milliy iqtisodiyotda ijobiy o'zgarishlar yuzaga keladi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, samaradorlik mezonlari, ta'lim sifati, ta'lim xizmati.

Iqtibos uchun: Mamadaliyev K.R. Raqamli texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim jarayonini takomillashtirish imkoniyatlari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.208–212.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© К.Р. Мамадалиев¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются современные подходы к обучению на основе интернет-технологий, основные факторы, определяющие необходимость

использования дистанционных технологий обучения в системе образования, преимущества и недостатки дистанционного обучения как инновационной формы обучения. В статье автор акцентирует внимание на экономической эффективности дистанционного образования и путях ее повышения, различных причинах, факторах, влияющих на нее, различных критериях экономической эффективности дистанционного образования.

ЦЕЛЬ: основная цель этой статьи – изучить экономическую эффективность дистанционного обучения, проанализировать результаты, достигнутые за счет оптимизации затрат, и выявить социально-экономические преимущества образовательных услуг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы экономического анализа, сравнения статистических показателей, исследования международного опыта. Также на основе данных об эффективности образования в России и других развитых странах был проведен логический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: благодаря дистанционному обучению не только сокращаются расходы, но и повышается качество образования, охват и экономическая эффективность. Опыт развитых стран показывает, что инвестиции в высшее образование приносят многократную пользу экономике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: дистанционное образование является экономически и социально высокоэффективной, полезной для государства и общества системой. Благодаря оптимизации затрат образовательные услуги будут расти, и в национальной экономике произойдут позитивные изменения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, критерии эффективности, качество образования, образовательная услуга.

Для цитирования: Мамадалиев К.Р. Возможности совершенствования дистанционного образования на основе цифровых технологий. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 208–212.

OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE DISTANCE LEARNING PROCESS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

© Kamolidin R. Mamadaliyev¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses modern approaches to learning based on Internet technologies, the main factors that determine the need to use distance learning technologies in the education system, the advantages and disadvantages of distance learning as an innovative form of education. In the article, the author focuses on the economic efficiency of distance education and ways to improve it, various reasons, factors affecting it, various criteria for the economic efficiency of distance education.

AIM: the main purpose of this article is to study the economic effectiveness of distance learning, analyze the results achieved through cost optimization, and identify the socio-economic benefits of educational services.

MATERIALS AND METHODS: the research uses methods of economic analysis, comparison of statistical indicators, and research on international experience. A logical analysis was also carried out based on data on the effectiveness of education in Russia and other developed countries.

DISCUSSION AND RESULTS: distance learning not only reduces costs, but also improves the quality of education, coverage, and cost-effectiveness. The experience of developed countries shows that investments in higher education bring multiple benefits to the economy.

CONCLUSION: distance education is an economically and socially highly effective system that is useful for the state and society. Due to cost optimization, educational services will grow, and positive changes will occur in the national economy.

Key words: distance learning, performance criteria, quality of education, educational service.

For citation: Kamolidin R. Mamadaliyev. (2025) 'Opportunities for improving the distance learning process based on digital technologies', Inter education & global study, (4), pp. 208–212. (In Uzbek).

Masofaviy ta'lim zamonaviy jamiyatda ta'lim xizmatlarini takomillashtirishning muhim shakliga aylandi. U iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikni ta'minlash orqali resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratadi.

Sifatli mutaxassislar tayyorlash va aholi bilim darajasini oshirish mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Hozirgi kunda mamlakat istiqboli ko'p jihatdan ishlab chiqarish salohiyatining kuchaytirilishi hamda mahsulot importi hajmining oshirilishiga bog'liqdir. Dunyo bozorida yuqori foyda olish yangi fan va texnika yutuqlari negizida yaratilgan texnologiyalar asosida tayyorlanuvchi yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni doimiy zamonaviylashtirib, rivojlantirib borishni taqozo etadi. SHu sababli kadrlar sifati va malakasi yuqori bo'lgan, zamonaviy texnologiyalarga asoslangan hamda doimiy rivojlanishda bo'lgan mamlakatlarda ko'proq ichki va tashqi sarmoyalar jalb qilish imkoniyatlari mavjuddir.

Rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitida sarmoyadorlar ishlab chiqarish kuchlarining malakaviy saviyasiga faqat ishchi kuchi sifatida emas, balki yangi mahsulot va xizmatlar ustida ilmiy izlanishlar olib boruvchi, yangiliklar yaratuvchi ijodkorlar sifatida qaraydilar. SHu sababli kadrlar salohiyati rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy yuksalishining asosidir. Bunday mamlakatlar siyosatida ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni qo'llash doimo ustivor vazifa deb qaraladi.

Ko'p davlatlarda ta'lim tizimida masofaviy o'qitishni joriy qilish va uni rivojlantirishning asosiy maqsadlaridan biri - ta'lim sifatini ta'minlagan holda, o'quv yurti hamda talabning ta'lim xarajatlarini qisqartirishdir. Aslida, har qanday mamlakatda aholiga ta'lim berishdan asosiy maqsad - insonlarning iqtidorlarini, shaxsning ijodiy potensialini va umuman jamiyat

rivojini ta'minlashdir. Bu maqsadga esa ta'lim xizmatlarini amalga oshirish bilan erishiladi. Ya'ni, zarurat hisoblangan va ehtiyojlar asosida shakllangan zamonaviy ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bilan amalga oshiriladi. SHu joyda ta'kidlash kerakki, bozor munosabatlari hukm surayotgan sharoitda zamonaviy ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullanayotgan sub'ektlar (universitet, institut, malaka oshirish instituti, turli kurslar va shu kabilar) iqtisodiyotdagi qonunlar va qoidalar asosida o'z faoliyatlarini amalga oshirishlari zarur bo'ladi. YA'ni, o'z faoliyati bilan mablag' topadi, xarajatlarini qoplaydi hamda muayyan foydaga erishadi. Aynan mana shu masofaviy ta'limdagi iqtisodiy jarayon natijalari imkon qadar boshqa ta'lim shakllarining iqtisodiy natijalaridan o'z samarasini yuqoriligi bilan farq qilishi kerak.

Agar keng qamrovda masofaviy ta'limdagi samarasiga e'tibor berilsa u faqat iqtisodiy jihatdan o'lchanmaydi. Hatto, uning iqtisodiy samaradorligi jihatidan ham ustun turuvchi hamda ahamiyati jihatdan o'ta zarur hisoblanuvchi tomonlari mavjud. Misol uchun, masofaviy ta'limning ijtimoiy samaradorligi. Mazkur jihat natijalari pirovardida bu boradagi davlatning maqomini belgilaydi. Albatta, bu haqida juda ko'plab fikrlarni bildirib o'tsa bo'ladi. YA'ni, masofaviy ta'lim sifati hamda uni tashkil etuvchi ko'rsatkichlar to'g'risida fikr bildirish mumkin. Lekin, tezis hajmini cheklanganligidan kelib chiqib biz bu boradagi mulohazalarimizni qisqacha bayon qildik.

Ishning maqsadi, unda belgilangan vazifalar masofaviy ta'limning iqtisodiy samaradorligi va uning oshirish yo'llarini ochib berishga o'z fikrimizni qaratdik. Demak, masofaviy ta'limning iqtisodiy samaradorligi hamda uni oshirish yo'llari, uni keltirib chiqargan turli sabablar, ta'sir etuvchi omillar, tavsiflovchi ko'rsatkichlarni o'rganish aynan mazkur muammoni hamda u bilan bog'liq masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga egadir. Lekin, mezonlarni yuzaga chiqishi ta'lim xizmatini amalga oshiruvchi sub'ektga nisbatan tashqarida, sub'ekt ichida yoki aralash ko'rinishda sodir bo'ladi. Fikrimizga misol qilib quyidagilarni keltirib o'tamiz. Xalqaro tajribalardan ma'lum bo'ldiki, rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'lim tizimiga sarflangan bir AQSH dollaridan pirovard natijada mamlakat olti AQSH dollari miqdorida foyda oladi. Ekspertlarning fikricha bu davlatlar YA'ni 30 foizini oliy ta'lim hisobiga oladilar. YA'ni bir misol.

Chet el olimlari tomonidan umumiy olgan ta'limlari 10,5, 12,5 va 14,5 yil davom etgan xizmatchilar uch guruhga bo'lib YA'ni ning qancha qismini yaratishda ishtirok etishlari o'rganilgan. Natijada, uchinchi guruh vakillari YA'ni ning 50 foizini yaratishi aniqlangan. Shu kabi tadqiqotlar Rossiyada ham o'tkazilganda, mehnatga layoqatli aholining 24 foizini tashkil etuvchi 14,5 yil ta'lim olgan xizmatchilar qo'shilgan qiymatning 56% ni ishlab chiqarishi aniqlangan. Demak, ta'lim xizmatiga sarflangan mablag' pirovard natijada mamlakat uchun o'z samarasini keltirar ekan.

Jadvalda ko'rsatilgan 1; 2; 3 mezonlarning natijalariga erishish uchun uzoq muddat vaqt (kamida besh yildan ko'proq) vaqt talab qilinadi. 4; 5; 6; 7 mezon natijalarini esa o'rta yoki qisqa muddatda (bir yildan uch yilgacha bo'lgan davrda yoki besh yilgacha) amalga oshirish mumkin. Yana bir jihat. Mazkur 3.6-jadvaldagi bir talabaga to'g'ri keluvchi ta'lim xarajatlarni maqbul shakllantirish mezonini (7) qolgan boshqa mezonlarga taqqoslaganda

muhim ahamiyat kasb etadi. Bu fikr bilan biz qolgan mezonlarni ahamiyati kamroq demoqchi emasmiz. Balki, o'zni, roli, yuzaga chiqishi, muddati, o'z-o'zini moliyalashtirish maqsadi va shu kabi jihatlari bilan boshqa mezonlarga faol ta'sir etib ularga dastlabki manba bo'lishi bilan mazkur mezon alohida e'tiborga ega. Eng asosiysi boshqa mezonlarga erishish ta'lim xizmatiga sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish asosida amalga oshiriladi.

Demak, ta'lim xizmati xarajatini maqbul belgilash, ham iste'molchilarga, ham xizmat ko'rsatuvchilarga ma'qul bo'lib, pirovard natijada esa jamiyatga ijtimoiy-iqtisodiy samara keltirar ekan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Tojiev M., Mamadaliyev K. O'qitish texnologiyasi va loyihalashtirish // O'quv va ilmiy-uslubiy qo'llanma. –T.: Fan va texnologiya, 2013. –160 b.
2. Ziyomuhhammadov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya – Zamonaviy o'zbek milliy modeli. T.: "Lider Press", 2009.
3. Mamadaliyev K.R. Oliy ta'lim muassasalardagi fanlarni o'qitishning metodik sistemasini ishlab chiqish va ta'lim jarayonlariga tadbiiq etish metodikasi // Xalq ta'limi Ilmiy-metodik jurnali. ISSN 2181-7324. – Toshkent, 2023. – № 6. B. 143-145.
4. Mamadaliyev K.R. "Informatika o'qitish jarayonini loyihalash" o'quv fanining o'quv-metodik majmuasini loyihalashtirish asosida takomillashtirish // O'zMU xabarlar jurnali. ISSN 2181-7839. – Toshkent, 2023. – № 1.8.1. B. 143-145.
5. Mamadaliyev K.R. Pedagogika ta'lim yo'nalishlari uchun o'quv adabiyotlarini yangi avlodini ta'lim jarayoniga tadbiiq etish metodikasi // O'zMU xabarlar jurnali. ISSN 2181-7839. – Toshkent, 2023. – № 1.9.1. B. 146-148.
6. Mamadaliyev K.R. Elektron o'quv-metodik majmualarni yaratish metodikasi // O'zMU xabarlar jurnali. ISSN 2181-7839. – Toshkent, 2023. – № 1.11. B. 127-129.
7. Mamadaliyev K.R. Pedagogika ta'lim yo'nalishlarini yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratishda o'quv jarayoni loyihalarini tuzish // Mug'allim ham yzlik siz bilimlendirio'. Ilmiy-metodikalıy jurnal. ISSN 2181-7138. – Neki, 2024. – № 1. B. 300-309.
8. Mamadaliyev K.R. Elektron o'quv qo'llanmalar yaratishning asosiy vositalari va ularni yaratishga qo'yiladigan umumiy talablar // Mug'allim ham yzlik siz bilimlendirio'. Ilmiy-metodikalıy jurnal. ISSN 2181-7138. – Neki, 2025. – № 1. B. 248-256.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamadaliyev Kamolidin Raxmatulloevich**, "Boshlang'ich ta'limda matematika va tabiiy fanlar" kafedrası dotsenti, p.f.f.d. PhD, [Мамадалиев Камолидин Рахматуллоевич, доцент кафедры "Математика и естественные науки в начальном образовании"], [Kamolidin R. Mamadaliyev, associate Professor at Chirchik State Pedagogical University, PhD in Pedagogical Sciences]; manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, ул. Амира Темура, 104], [address: Uzbekistan, Chirchik city, Amir Temur street, house 104]; e-mail: kmamadaliyev@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-7996-3748>